

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Tulyaganov Jamshid Shovkatovich
Rizaeva Sevara Mirgulyamovna
Tashkent state dental institute
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
Samarkand state medical university

A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812660>

ANNOATION

When analyzing domestic and foreign studies, several directions are determined for solving the problem of rehabilitation of patients with maxillofacial profile with difficult clinical conditions of the prosthetic bed and field. Today, in the rehabilitation of patients with postoperative defects of the maxillofacial region, it is important to use modern digital protocols in diagnosis and further orthopedic rehabilitation.

Key words: defects, digital protocol, rehabilitation.

Tulyaganov Jamshid Shovkatovich
Rizaeva Sevara Mirgulyamovna
Toshkent davlat stomatologiya instituti
Abduvakilov Jaxongir Ubaydullaevich
Samarkand davlat tibbiyot universiteti

OPERATSIYADAN KEYINGI JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING KOMPLEKS YONDASHUVIGA ZAMONAVIY NIGOH

ANNOTATSIYA

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlarni tahlil qilganda, protez o'rni va maydonining og'ir klinik sharoitlari bilan bog'liq bo'lgan yuz-jag' profilli bemorlarni reabilitatsiya qilishning integratsiyalashgan yondashuvni ishlab chiqishga qaratilgan muammoni hal qilish uchun bir nechta yo'nalishlar belgilanadi. Bugungi kunda yuz-jag' soxasida operatsiyadan keyingi nuqsonlari bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilishda diagnostika va ortopedik reabilitatsiya qilishda zamonaviy raqamli protokollardan foydalanish muhim.

Kalit so'zlar: operatsiyadan keyingi nuqsonlar, raqamli protokol, reabilitatsiya.

Туляганов Жамшид Шовкатович
Ризаева Севара Миргулямовна
Ташкентский государственный стоматологический институт
Абдувакилов Жaxonгир Убайдуллаевич
Самаркандский государственный медицинский университет

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

При анализе отечественных и зарубежных исследований определяется несколько направлений для решения проблемы реабилитации больных челюстно-лицевого профиля со сложными клиническими условиями протезных ложа и поля. В сегодняшний день в реабилитации пациентов с послеоперационными дефектами челюстно-лицевой области важно использование современных цифровых протоколов в диагностике и дальнейшей ортопедической реабилитации.

Ключевые слова: после операционные дефекты, цифровой протокол

Kirish. Yuz skeletining orttirilgan nuqsonlari va deformatsiyasi bo'lgan bemorlar murakkab bemorlar guruhidir. Bu nuqsonlar jarohatlar, o'q otish, onkologik rezeksiyalar natijasida yuzaga kelib, buning natijasida suyak bo'laklarining siljishi, yuz skeletining deformatsiyasi, orostomiya, katta chandiqli deformatsiyalar yuzaga keladi bu esa artikulyasiya, chaynash, yutish, so'lak ajratish funksiyalarining buzilishiga olib keladigan keng qamrovli

deformatsiyalarga sabab bo'ladi. YUz skeleti shikastlangan jabrlanuvchilar sonining ortishi, shikastlanishdan keyingi nuqsonlarning og'irligi, o'q otish jarohatlarining og'irligi, yara jarayonining asoratlari, xavfli o'smalarni tubdan olib tashlashga aralashuv darajasi va radiyasiya terapiyasining asoratlari yo'qotilgan soxaning anatomik va funksional tiklash to'liq davolashni talab qiladi. Bemorlarning bu katta guruhini asosan yuz va og'iz bo'shlig'idagi

nuqson tufayli nogiron bo'lib qolgan mehnatga layoqatli odamlar tashkil etadi. Yuz-jag' sohasi shikastlangan bemorlar stomatologiya klinikalarida bemorlar orasida o'ta og'ir guruhni tashkil qiladi. (A.I. Paches, 1983; N.A. Aleksandrov va boshqalar, 1986; YU.I. Bernandskiy, 1999). Bugungi kunda orttirilgan yuz-jag' nuqsonlari bo'lgan bemorlar uchun ixtisoslashtirilgan stomatologik yordamga–protezlashga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu bilan bir vaqtda, yuqori jag'ning operatsiyadan keyingi nuqsonlari, ayniqsa onkologik genezisli va tishlar to'liq yo'qligi bilan og'rigan bemorlarni to'liq ortopedik davolash uchun jag' obturator protezlarning optimal konstruksiyalari, yangi davolash protokollari, yaratish va psixologik reabilitatsiya bo'yicha ularning ijtimoiy tiklanishi bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar davom etmoqda. Yuqoridagi holat muqarrar ravishda ushbu toifadagi bemorlarga ortopedik stomatologik yordamni tashkil etish, rejalashtirish va optimal ta'minlashga ta'sir qiladi.

Davolashning muhim bosqichi yuqori jag'ning nuqsonlari bo'lgan bemorlarni operatsiyadan keyingi kompleks reabilitatsiya qilishdir, bu bosqich esa ko'rsatilayotgan yordamni sifat jihatidan o'zgartirishni va protez tuzilishlarning estetik va funksional imkoniyatlarini oshirishni talab qiladi. [18, 19]. To'g'ri va izchil davolashni rejalashtirish uchun yuqori jag' orttirilgan nuqsonlarining turli tasniflari qo'llaniladi, ular nafaqat yuqori jag'dagi nuqsonlarning klinik ko'rinishini to'liq tasavvur qilish, balki jarrohlik yoki ortopedik davolash usulini tanlashni [20] osonlashtirish imkonini beradi. Mahalliy va chet el olimlari tomonidan ishlab chiqilgan yuz-jag' soxasi nuqsonlarning mavjud tasniflari faqat mualliflar tomonidan qo'yilgan muayyan vazifalarga javob beradi yoki amaliy qo'llash uchun noqulay va murakkab. V.YU. Kurlyandskiy tasnifi [21] stomatologiya hamjamiyatiga uzoq vaqtdan beri ma'lum. U topografiyasiga qarab nuqsonlar turlarini batafsil tavsiflaydi, yuqori jag'ning saqlanib qolgan hududida tishlarning mavjudligi yoki yo'qligini hisobga oladi, bu shifokorlarga nafaqat nuqsonlarni tizimlashtirishga, balki kelajakdagi protez dizaynini tanlashga yordam beradi. Shuning uchun bu tasnif boshqalardan ajralib turadi. Kamchilikning joylashishiga va jag'dagi tishlarning saqlanishiga qarab, tanglay nuqsonlarining to'rtta guruhi ajratiladi. Birinchi guruh - jag'ning ikkala yarmida tayanch tishlari bo'lgan qattiq tanglay nuqsonlari: a) tanglayning o'rta nuqsoni; b) tanglayning yon nuqsoni (gaymor bo'shlig'i bilan aloqa); v) tanglayning frontal nuqsoni. Ikkinchi guruh - jag'ning bir tomonida tayanch tishlari bo'lgan qattiq tanglay nuqsonlari: a) tanglayning o'rta nuqsoni; b) jag' yarmining to'liq yo'qligi; c) bir tomonda 1-2 dan ortiq tish saqlangan xoldagi jag'ning ko'p qismining yo'qligi. Uchinchi guruh - jag'da tishlar bo'lmaganda tanglay nuqsonlari: a) tanglayning o'rta nuqsoni; b) orbita chetining buzilishi bilan jag'ning to'liq yo'qligi. To'rtinchi guruh - yumshoq tanglay yoki qattiq va yumshoq tanglay nuqsonlari: a) yumshoq tanglayning chandiqli qisqarishi va siljishi; b) jag'larning bir yarmida tishlar mavjudligida qattiq va yumshoq tanglayning nuqsoni; v) qattiq va yumshoq tanglayning yuqori jag'da tishlari bo'lmagandagi nuqsoni. Xorijiy mualliflar o'rtasida nuqsonlarni tizimlashtirish masalasida ham umumiy fikr mavjud emas. Ohngren tasnifi [22] onkologik kasalliklardan so'ng yuqori jag'dagi nuqson topografiyasini hisobga oladi va anatomik chegarani aniqlash imkonini beradi bu esa yangi xosilalarning xavflilik darajasini aniqlash mumkin bo'ladi. M.Aramani tasnifi yuqori jag' nuqsonining lokalizatsiyasi va saqlangan tishlar bo'lgan yuqori jag'dagi nuqson xajmini hisobga olgan xolda qisman olib qo'yiladigan protez konstruksiyasi taklif qiladi [24].

Muallif klassifikatsiyaning asosiga rezeksiyadan keyingi bo'lajak protez metall asosining strukturaviy o'ziga xosliklarini hisobga olib, yuqori jag' nuqsoning qolgan tayanch tishlari o'rtasidagi munosabatlarga qarab protez ishlashi jarayonida paydo bo'ladigan ko'p vektorli kuchlarning ta'siriga [25] nuqsonlarning 6 klassini farqlaydi. Tasnif yuz-jag' jarrohlari uchun ham, ortopedlar uchun ham ma'lumotlidir, ammo tishsiz jag'lar nuqsonlari, jag'ning umumiy operatsiyasidan keyingi nuqsonlar, shuningdek plastik rekonstruksiya masalalari undan tashqarida qoladi. Spiro va xammulliflar [22] o'zlarining tasnifida yuqori jag'ning o'zidagi nuqsonlar tuzilishiga asoslanadi, ammo bu qo'shni soxalarning (zigomatik, orbita va boshqalar) ishtirokini, nuqsonning uch o'lchovliligini, bemorning ortopedik reabilitatsiya qilish uchun foydalanish imkoniyati hisobga

olinmaydi. Rezeksiya qilinadigan yuqori jag'ning devorlari soniga qarab barcha nuqsonlar cheklangan va subtotalga bo'linadi.

Bir qator mualliflar [27] oldingi ilmiy ishlarni o'rganib, nuqsonlarning tabiati va darajasidan kelib chiqib ularni protez-obturatorlar, qon tomirlari bo'lmagan suyak transplantatlarilari, mahalliy obturatorlar, mikrovaskulyarizatsiyalangan erkin transplantatlar yordamida qayta tiklash algoritmini taklif qiladilar. Ular barcha bemorlarni ikki toifaga bo'lishdi: yuqori jag'ning qisman va to'liq nuqsoni bo'lgan bemorlar guruxi. Shu bilan birga, muammoni hal qilishning rekonstruktiv usullarining keng doirasiga qaramay, qattiq tanglay, tishlar, orbita, yonoq suyaklaridagi nuqsonlar va muayyan davolash usuli o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'q, bu esa ushbu tasnifdan rekonstruktiv tadbirlarni amalga oshirishda algoritm sifatida foydalanishni imkonsiz qiladi. Turli tasniflarni ko'rib chiqib, ularning barchasining ijobiy va salbiy tomonlari borligini va davolanishga turlicha munosabatda bo'lishini aniqladi.

Tasnifchilar tomonidan yechiladigan masalaning murakkabligi ularning xilma-xilligini belgilaydi. Ko'plab tasniflar mavjud va biz eng keng tarqalganini ko'rib chiqdik va ular orasida eng muvaffaqiyatli V.YU. Kurlyandskiy [21] va M. Aramani [24]. tomonidan yuqori jag'ning orttirilgan nuqsonlari tasniflaridir. Og'iz bo'shlig'ining burun bo'shlig'i va yuqori jag' sinuslari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi tufayli operatsiya vaqtda ko'p miqdorda suyak to'qimalari va tishlarning yo'qolishi sabab, shakllantiruvchi va doimiy davolovchi protezlarning og'irligi sabab, ularni mahkamlash ko'pincha qiyin yoki imkonsizdir (X.K. Ahmedov, 1986; A.Yu. Shenderov, 1990; V.V. Agapov, 2002).

Ortopedik davolanishda shuni hisobga olish kerakki, yuz-jag' nuqsonlari nafaqat hayotiy funksiyalarning (chaynash, nutq funksiyasi, yutish) pasayishiga (yoki yo'qligiga) olib keladi, balki bemorning ijtimoiy-psixologik xolatiga ham sezilarli ta'sir qiladi. Yuz-jag' sohasidagi nuqsonlarni tiklash bemorlar uchun turlicha axamiyata bo'lib jinsi, yoshi, ijtimoiy mavqei, ish turi va boshqa xususiyatlarga bog'liq. Ba'zi hollarda tish qatori yuz-jag' nuqsonlarning mavjudligi o'ta yaqqol ijtimoiy moslashuv buzilishiga olib keladi, bemorning kundalik faoliyatini normal bajarish qobiliyatini pasaytiradi yoki yo'q qiladi. Bemorlarning ehtiyojlari ham sezilarli darajada farq qiladi: chaynash funksiyasini tiklashdan estetik talablarga va psixologik qulayliklarga qadar. (Makarevich A.A., 2009 yil).

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlarni tahlil qilganda, protez o'rni va maydonning og'ir klinik sharoitlari bilan bog'liq bo'lgan yuz-jag' profilli bemorlarni reabilitatsiya qilishning integratsiyalashgan yondashuvni ishlab chiqishga qaratilgan muammoni hal qilish uchun bir nechta yo'nalishlar belgilanadi. Asosiy e'tibor protezlarning barqarorligi va funksional samaradorligi muammolariga, ularni ishlab chiqarishning klinik va laboratoriya bosqichlarini takomillashtirishga, protez maydoni to'qimalarida intensiv atrofik jarayonlarning rivojlanishining oldini olishga qaratilgan. Barcha turdagi olinadigan protez konstruksiyalari protez maydoni to'qimalariga jiddiy shikast yetkazishi mumkin, bu ayniqsa ularni ishlab chiqarish texnologiyalari, noto'g'ri tanlangan konstruksiyalar, funksional qolip turlari, qolip olish materiallari, asos plastmassalariga to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Bu o'tkir yallig'lanish bosqichida o'z vaqtda va to'g'ri protez asoslarini korreksiya qilishni talab qiladi (A.M. Chernux, O.V. Aleksyev, P.N. Aleksandrov). Bemorlarning yuz-jag' soxasidagi mahalliy nuqsonlarning operatsiyadan keyingi tasniflari mavjud (Z.YA. Shchur, 1953; I. M. Oksman, 1957; V.Y. Kurlyandskiy, 1977; M. Z. Mirgazizov, 1982; KV. Smirnova, 1991 va boshqalar), lekin ular protez maydoni va o'rni to'qimalarining funksional holatini etarli darajada aks ettirmaydi va ortopedik reabilitatsiyaga tizimli yondashuvni ta'minlamaydi. Ilmiy adabiyotlarda chaynov bosimini differensial taqsimlay oladigan asosga ega bo'lgan yuz-jag' protezlarning konstruksiyalarini qo'llash to'g'risida ma'lumotlar yo'q. Tish va yuqori protezlar, o'zlarining konstruktiv xususiyatlariga ko'ra ko'pincha, polimetil metakrilatdan (PMMA) qilingan olinadigan protezlardir. Bu fakt bunday protezlarni yaratish texnologiyasining soddaligi va iqtisodiy komponent bilan bog'liq [Nuriyeva, Filimonova, 2008; Kravtsov, 2012 yil; Pivovarov va boshqalar, 2014]. Kamchiliklar orasida tez-tez sinishlarga moyillik kiradi, bu esa asos plastmassaning mustahkamligi, konstruktiv xususiyatlarining etarlicha emasligi bilan bog'liq, chunki protezlar o'rni va maydonning klinik va anatomik xususiyatlari, shuningdek

texnologik buzilishlar olinadigan protezlar uchun "odatiy" joydan sinishiga sabab bo'lmoqda, bugungi kunda raqamli CAD / CAM tizimlarining paydo bo'lishi bilan texnologiyani oqilona tanlash zarurati paydo bo'ldi [Lebedenko va boshq., 2010; Pivovarov va boshqalar, 2014; Arutyunov va boshqalar, 2020; Palousek va boshqalar, 2014]. Keng tarqalgan funktsional asoratlar orasida protezni ushlab turish va barqarorlashtirishning buzilishi, protez asosi chegaralarining etarli funktsional dizayni yo'qligi sababli funktsional yuklash paytida uning tushib ketishi, shuningdek, qo'zg'aluvchan shilliq qavatning ezilishi ayniqsa uning ostidagi avtotransport mavjud bo'lgandagi holatlarni ta'kidlash lozim [Kozitsyna va boshq., 2005; Kravtsov, 2012 yil; Kulakov va boshqalar, 2012; Bakurinskikh va boshqalar, 2015] ta'kidlash kerak.

O'rganilgan ma'lumotlarni umumlashtirib, biz yuz-jag' soxasida operatsiyadan keyingi nuqsonlari bo'lgan bemorlarni reabilitatsiya qilishda diagnostika va keyingi ortopedik reabilitatsiya qilishda zamonaviy raqamli protokollardan foydalanish muhim degan xulosaga keldik. Raqamli skanerlar va printerlardan foydalanish yanada aniqroq taassurotlar va kelajakdagi protezlar yoki ularning prototiplarini yaratish imkonini beradi, ular asosida bosilgan prototiplarda aniqlangan kamchiliklarga yo'l qo'ymasdan, yakuniylari tayyorlanadi. Ammo ortoped-stomatologning oldida nuqsonning etiologiyasi va darajasiga qarab eng mos xom ashyolarni tanlash yoki ishlab chiqish muhim vazifa turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Afanaseva V.V. 2016. Povysheniye effektivnosti restavratsii s'emnykh plastinichnykh zubnykh protezov posle polomki. Diss. ... kandidata meditsinskikh nauk. M., 163 s.
- Akbarov, A. N., Sh Kudratov, and J. Sh Tulyaganov. "Tissue engineering by guided bone regeneration of bioglass" Bioactive glass" in patients with diabetes. *European Science Review*. Jan-Feb." (2017).
- Arutyunov S.D., Nikitin I.S., Grachev D.I., Nikitin A.D. 2020. Matematicheskoye modelirovaniye jevatelnoy nagruzki na bazis s'emnogo proteza pri polnom otsutstvii zubov. XXXI Mejdunarodnaya innovatsionnaya konferentsiya molodykh uchennykh i studentov (MIKMUS-2019): Sbornik trudov konferentsii (Moskva, 4-6 dekabrya 2019). – M.: IMASH RAN. C. 372–375.
- Buzrukhoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 1. – C. 162-166.
- Christian Freudsperger, MD: Mandibular reconstruction with aprefabricated free vascularized fibula and implant-supported prosthesis based on fully three-dimensional virtual planning. *The journal of craniofacial surgery* Volume 25, Number 3, May 2014.
- Davudov M.M., Ragimov CH.R. 2017. Kachestvo jizni patsiyentov s defektami verxney i nijney chelyustey posle onkologicheskix operatsiy polosti rta i ortopedicheskoy reabilitatsii. *Xirurgiya. Vostochnaya Yevropa*. 6 (2): 241–248.
- Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J, et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. *Eur J Cancer*, 2013; 49: 1374-403.
- Jin-Wook Kim, DDS, PhD: Sagittal split osteotomy on the previously reconstructed mandible with fibula free flap. *The Journal of Craniofacial Surgery* ¥ Volume 25, Number 5, September 2014
- Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Petrova G.V. 2017. Sostoyaniye onkologicheskoy pomoshinaseleniyu Rossii v 2016 godu. – M.: MNIOI im. P.A. Gersena, 23: 6. ISBN 978-5-85502-231-5 https://nmicr.ru/upload/doc/2017/2017_kniga_sostoyanie_onkopomoshi_v_2016.pdf.
- Karaseva V.V. 2014. Profilaktika chastyx perelomov plastinichnykh protezov putem ispolzovaniya armiruyushchey kvarsevoy setki. *Problemy stomatologii*. 5: 41–44.
- Kobzeva I.V., Drobyshev A.YU., Davydov D.V., Dubina L.X. 2013. Primeneniye sistemy rezorbiruyemykh plastin i pinov pri lechenii bolnykh s chelyustno-litsevoy travmoy. *Tixookeanskiy meditsinskiy jurnal*. 1 (51): 67–
- Makarevich A.A. 2009. Kachestvo jizni chelyustno-litsevykh onkologicheskix bolnykh posle ortopedicheskoy stomatologicheskoy reabilitatsii: Diss. ... kandidata meditsinskikh nauk. M., 168 s.
- Nazaryan D.N., Xarazyan A.E., Yaransev S.V. 2016. Nemedlennaya nagruzka na kranialnykh implantatax dlya ustraneniya defektov litsa. *Annaly plasticheskoy, rekonstruktivnoy i estetcheskoy xirurgii*. 1: 90–91.
- Nerobyev A.I., Kulakov A.A., Butsan S.B., Perfilev S.A., Somova M.M., Tamarov A.N., Gileva K.S.: Vajnyye aspekty mikroxiurgicheskoy rekonstruksii sredney zony litsa u onkologicheskix bolnykh // Mejdunarodnyy onkologicheskii nauchno-obrazovatelnyy forum «Onkoxirurgiya-2010», -M., 2010, -s. 172-173.
- Nigmatullaevich, Akbarov Avzal, et al. "Tissue engineering by guided bone regeneration with application of bioglass "Bioactive glass" in patients with diabetes." *European science review* 1-2 (2017): 47-52.
- Palousek D., Rosicky J., Koutny D. 2014. Use of digital technologies in nasal prosthesis manufacturing. *Prosthetics and Orthotics International*, 38 (2): 171–175.
- Pivovarov A.A., Arutyunov S.D., Muslov S.A., Raimova D.B., Kozlov S.S. 2014. Prochnostnyye svoystva frezerovannykh zubochelyustnykh protezov iz konstruktsionnogo stomatologicheskogo materiala. *Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya*. 4: 326. URL: <http://www.scienceeducation.ru/118-14324> (data obrasheniya: 15.08.2014).
- Rizaev J.A., Akhrorova M.Sh., Kubaev A.S., Khazratov A.I. Clinical and immunological aspects of the relationship of the oral cavity and covid-19, TJE - Thematic journal of Education, 7, 3-15, 2022
- Rizaev Jasur Alimjanovich, Ahrorova Malika Shavkatovna, Kubaev Aziz Saydalimovich, Hazratov Alisher Isamiddinovich, Morphological Changes in the Oral Mucous Membrane in Patients with COVID-19, *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, Vol. 12 No. 5, 2022, pp. 466-470. doi: 10.5923/j.ajmms.20221205.04.
- Sh, Tulyaganov J., A. N. Akbarov, and N. S. Ziyadullaeva. "Diagnostic ultrasound ehooseometry of the alveolar process, mandible and maxilla." *Uzbek Medical Journal, Tashkent* 5.1 (2020): 28-33.
- Sh, Tulyaganov J., et al. "Tissue engineering by guided bone regeneration with application of bioglass "bioactive glass" in patients with diabetes for dental implantation." *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 10.9 (2020): 646-651.
- Shanidze Z.L. 2019. Sovershenstvovaniye stomatologicheskogo ortopedicheskogo lecheniya patsiyentov s polnym otsutstviyem zubov i posleoperatsionnyimi defektami verxney chelyusti. Avtoref. diss. ... kand. med. nauk: (14.01.14 – stomatologiya). M.: SNIIS. 24 s.
- Simona Mazzoni, M.D.: Prosthetically guided maxillofacial surgery: evaluation of the accuracy of a surgical guide and custom-made bone plate in oncology patients after mandibular reconstruction. Volume 131, Number 6 Prosthetically Guided Maxillofacial Surgery 2013.
- Succo . M. Berrone . B. Battiston: Step by step surgical technique for mandibular reconstruction with fibular free flap: application of digital technology in virtual surgical planning // *Eur Arch Otorhinolaryngol* April 2014

25. Tulaganov, J. Sh, and M. A. Saidmamudova. "CURRENT FEATURES OF SOFT TISSUE CONTOURING IN THE AREA OF DENTAL IMPLANTS USING CAD/CAM TECHNOLOGY (Literature review)." (2022).
26. Vinay V. Kumar: The jugaad technique for jaw reconstruction:denture based inverse planning. J. Maxillofac. Oral Surg. 2015
27. Xarazyan A.E., Nazaryan D.N., Yaransev S.V., Chernenkiy M.M. 2019. Novyy sposob ustraneniya defektov nijney zony litsa u somaticheski otyagozhennykh patsiyentov. *Annaly xirurgii*, 24 (2): 94–99.
28. Yesirkepev A. A. 2014. Ortopedicheskaya stomatologicheskaya pomoc bolnym s chelyustno-litsevymi defektami. *Vestnik Kazaxskogo Natsionalnogo meditsinskogo universiteta*. 2: 142–144.
29. Акбаров, А., Ж. Туляганов, и Н. Нигматова. «РОЛЬ ПОДГОТОВКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ С ПОМОЩЬЮ КОСТНО-ЗАМЕЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕНТАЛЬНЫМИ ИМПЛАНТАТАМИ». *Stomatologiya*, т. 1, вып. 3(80), июнь 2020 г., сс. 56-60, doi:10.34920/2091-5845-2020-71.
30. Бузрукзода, Ж., Ахтамов, Ш., & Щербакова, Ф. (2022). АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ СТРОЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САМАРКАНДА ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. *Медицина и инновации*, 1(4), 238–241. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/medicine_and_innovations/article/view/391
31. Панцулая, В., et al. "ЗНАЧЕНИЕ СУПРАСТРУКТУР (АБАТМЕНТОВ) ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ." *Stomatologiya* 1.3 (76) (2019): 61-66.
32. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*. 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI:<https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.
33. Туляганов, Ж. Ш., М. Р. Миррахимова, and А. А. Косимов. "оценка качества и эффективности съемных протезов на уровень жизни больных с полной адентией." (2022).
34. Туляганов, Ж., and М. Миррахимова. "Косимов, А.(2022). Оценка качества и эффективности съемных протезов на уровень жизни больных с полной адентией." *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences* 2.6: 477
35. Туляганов, Жамшид Шовкатович. "Оптимизация протезирования ортопедическими конструкциями после имплантации отечественного биоматериала «биоактивное стекло»."

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000